

ЛЕКСЕМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ 'МОРЕ' В «СТАРШЕЙ ЭДДЕ» И ИХ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В статье анализируются лексемы, обозначающие море в эддических песнях о богах, и их параллели в других древнегерманских языках. Другая задача исследования – найти возможные континуанты этих древних лексем в ряде современных германских языков (норвежском, датском, шведском, английском и немецком) и отметить сохранение, изменение или потерю исконного значения.

Ключевые слова: синонимы, континуанты, этимология, древнегерманские языки, море, «Старшая Эдда».

WORDS FOR 'SEA' IN THE POETIC EDDA AND THEIR PARALLELS IN OLD GERMANIC LANGUAGES

The article deals with the lexemes designating sea in the Poetic Edda Mythological poems and their cognates in old Germanic languages. The author examines the old lexemes' continuants (descendant words) in modern Norwegian, Danish, Swedish, English and German, noting whether their original meaning remains unchanged, has been changed or lost.

Key words: synonyms, continuants (descendant words), etymology, old Germanic languages, sea, Poetic Edda.

Море в эддических песнях о богах – один из важнейших космологических элементов. Согласно «Прорицанию вельвы», земле суждено потонуть в море (*i mar*, строфа 57), а потом вновь подняться из него же (*ór ægi*, строфа 59). Также море – это место, где разворачиваются некоторые мифические события «Эдды»: в море, окружающем весь мир, максимально далеко от Асгарда, рыбачат Тор и Хюмир в «Песни о Хюмире» [Løkka, 2010: 97].

Наименования отдельных элементов эддического ландшафта ранее рассматривались лингвистами, в том числе российскими (например, [Топорова, 2011]). В частности, Т. В. Топорова, исследуя природу эпического слова, обращалась к лингвистическому анализу обозначений воды в «Старшей Эдде», лексем рассматривались в том числе с точки зрения стилистики [Топорова, 2015]. Однако еще не было работ, посвященных отдельно лексемам со значением 'море' в «Старшей Эдде», в которых эти лексем рассматривались бы в контексте древнегерманской этимологии, а также, где были бы подробно рассмотрены континуанты этих лексем в современных языках. Именно такие задачи ставятся в данной статье. Цель исследования: этимологический анализ древнеисландских лексем 'море' на древнегерманском и германском уровнях.

Поиск лексем проводился в десяти песнях, содержащихся в рукописи Codex Regius 2365, в издании «Эддические песни: Эдда Сэмунда» под редакцией Г. Йонссона [Jónsson, 1954]. В одной из песней, а именно в «Песни о Трюме» («*Þrymskviða*»), искомым лексем обнаружено не было. В песни «Перебранка Локи» («*Lokasenna*») единственная «морская» лексема *ægir*, которая будет подробно рассматриваться далее в этой статье, встречается 11 раз, однако во всех случаях она является теонимом (*Ægir* ‘Эгир’). Интерес для данного исследования представляют оставшиеся восемь песней. Далее приводятся их названия в оригинале и в переводе А. И. Корсуна и принятые в таблице сокращения: «*Völuspá*» / «Прорицание вёльвы» (Vs), «*Hávamál*» / «Речи Высокого» (Hvm), «*Vafþrúðnismál*» / «Речи Вафтруднира» (Vm), «*Grímnismál*» / «Речи Гримнира» (Gm), «*Skírnismál*» / «Поездка Скирнира» (Sk), «*Hárbarðsljóð*» / «Песнь о Харбарде» (Hbl), «*Hymiskviða*» / «Песнь о Хюмире» (Hmk) и «*Alvíssmál*» / «Речи Альвиса» (Am). Всего было выделено восемь лексем, которые могли служить обозначением моря. Они приведены в алфавитном порядке в таблице, где также указано число упоминаний каждой лексемы в вышеуказанных песнях «Старшей Эдды».

Таблица. Лексемы со значением ‘море’ в восьми эддических песнях о богах

Лексема	Vs	Hvm	Vm	Gm	Sk	Hbl	Hmk	Am	Всего
<i>brim</i>	–	–	–	1	–	–	1	–	2
<i>haf</i>	–	–	–	2	–	–	–	–	2
<i>lögr</i>	1	–	–	–	1	–	2	1-3 ¹	5-7
<i>marr</i>	1	1	1	–	–	–	1	2	6
<i>sær</i>	2	3	1	1	–	–	–	1	8
<i>unnr</i>	2	–	–	1	–	–	–	–	3
<i>vágr</i>	–	2	1	–	–	4	2	2	11
<i>ægir</i>	1	–	–	2	–	–	2	–	5

Существительное среднего рода *brim* ‘прибой’ являлось также поэтическим обозначением моря. В строфе 27 «Песни о Хюмире» слово использовано в качестве первого элемента композита *brim-svín* ‘свинья прибоя’. Согласно словарю Г. Зойга, это сложное слово является поэтическим обозначением корабля [Zoëga, 1910]. М. И. Стеблин-Каменский в примечаниях к песни придерживается иного мнения. В его толковании «вепрь прибоя» (в переводе А. И. Корсуна) – это кит [Стеблин-Каменский, 1975: 679].

В древнеанглийском языке есть слово *brim* ‘прибой’, ‘прилив’, ‘море’. В среднеанглийском его континуант зафиксирован в значении ‘водоем’; отмечается, что слово по большей части встречается в текстах северного региона. В современном английском языке слово не сохранилось.

¹ Точное число зависит от толкования первого элемента композита *lagastaf* (см. ниже).

Из всех континентальных скандинавских языков лексема сохранилась только в некоторых диалектах норвежского. В них современное существительное среднего рода *brim* означает ‘прибой’.

Существительное среднего рода *haf* ‘море, в особенности открытое’, ‘океан’ в песнях о богах использовано только в прозаической части «Речей Гримнира». В обоих случаях во фразе используется наречие *út* ‘наружу, прочь’, например *vindr rak þá í haf út* ‘ветер погнал их в море наружу / прочь’, т. е. в открытое море.

Континуант хорошо сохранился во всех современных континентальных языках: норв., дат., швед. *hav* ‘море’, ‘океан’. Это слово используется в том числе в топонимах океанов, морей и некоторых больших озер, ср. норв. *Dødehavet*, дат. *Døde Hav*, швед. *Döda havet* ‘Мертвое море’.

Древнеисландская лексема имеет параллели в англо-фризском ареале: древнеанглийское *hæf* и древнефризское *hef* ‘море’. В западногерманских языках сохранность лексемы плохая. Словари отмечают лишь нижненемецкий континуант *Haff*, обозначающий залив, отделенный косой от моря (существительное *haf* означает ‘море’ в средненижненемецком).

Существительное мужского рода *lögr* имеет в древнеисландском значения ‘море’; ‘вода’, ‘жидкость’. Также оно могло служить местным названием большого озера или большой дельты: например, озеро Меларен в Швеции в «Саге об Олаве Святом» называется *Lögr*. Кроме того, этим словом называлась руна *l*. Готское название этой руны – *laaz*, древнеанглийское – *lagu*, также означавшее ‘море’, ‘вода’. Реконструируемое о/г соответствие – **laguz*. Восходит к и/е **laku-* ‘озеро’, ‘море’ [Lehmann, 1986: 224].

В «Речах Альвиса» дважды встречается композит в форме винительного падежа *laga-staf*. Его толкование разными исследователями неоднозначно. В строфе 24 это слово служит обозначением моря, а в строфе 32 – семян. В обоих случаях слово отнесено к языку альвов. Э. Петтит толкует композит как ‘водный столб’, где первый элемент связывается с *lögr*. При этом появление этого же композита среди хейти семян исследователь толкует как по ошибке допущенный писцом повтор слова из строфы 24 [Pettit, 2023: 382]. Примечательно, что Ф. Йонссон, напротив, считал, что *laga-staf* проще объяснить в строфе 32 – там оно обозначает ячмень, из которого варят пиво – а в строфе 24, по мнению исследователя, это слово могло оказаться случайно [Jónsson, 1932]. При другом толковании первый элемент связывается с *lag* ‘правильное положение, порядок’, который «содержит намек на гармонию космизированной вселенной» [Топорова, 2015: 57].

Лексема имеет континуанты в современных норвежском и шведском языках. Так, в букмоле *låg*, в нюнорске *log* обозначают травяной отвар или воду, наливаемую на солод в процессе пивоварения. В этой связи интересно отметить, что в «Речах Альвиса» названием пива на языке турсов служит композит *hreina-lögr* ‘чистая влага’, вторым элементом которого как раз является *lögr*. В некоторых западно-норвежских диалектах континуант зафиксирован в значениях ‘море’, ‘озеро’, ‘река’ и ‘водная поверхность’, ‘поверхность моря’. В шведском языке континуант *lag* означает ‘маринад’.

Существительное мужского рода *marr* ‘море’ встречается также в топонимах. Так, *Aust-marr* ‘Восточное море’ обозначает восточную часть Балтийского моря. В древнеанглийском существует схожий составной композит *Ēst-mere*, которым может обозначаться Калининградский залив. Помимо древнеанглийского *mere* ‘озеро’, которое также является поэтическим обозначением моря, древнеисландская лексема имеет параллели в готском (*marei* ‘море’, а также композит *mari-saiws* ‘озеро’, второй элемент которого тоже означает ‘море’), древнесаксонском (*meri* ‘море’) и древневерхненемецком (*meri* ‘море’), а также в древнефризском, где параллельная лексема *mar* имеет значение ‘ров’ [Vries, 1977: 379; Kroonen, 2013: 354]. Эти лексемы восходят к о/г **marin-*, **marī-* ‘водоем’ [Lehmann, 1986: 245], которое, в свою очередь, является продолжением и/е **mori*, **mōri* ‘море’ [Pokorny, 1959: 748].

Примечательно, что, спрашивая Альвиса в строфе 23 «Речей Альвиса» о названиях моря на языках разных существ, Тор в первый и единственный раз за всю песнь использует для обозначения интересующего его понятия слово не из языка людей. Этим словом как раз и является *marr*. Как следует из строфы 24, карлики называют море *djúpan mar*, т. е. глубоким морем. Эпитет несет на себе метрическое ударение и потому играет важную роль с точки зрения аллитерации; третья, непарная, строка льодахатта² аллитерирует сама с собой [Стеблин-Каменский, 2003]. В данном случае обозначение моря должно аллитерировать с *dvergar* ‘карлики’.

Интересно, что континуанты этого слова сохранились в немецком и английском, но были практически полностью утеряны как самостоятельные лексические единицы континентальными скандинавскими языками. Так, в датском и норвежском *mar-* сохранилось только в композитах: норв. *marbakke* ‘подводный береговой обрыв’, норв., дат. *marehalm* ‘песколюб’ и ‘колосняк песчаный’ соответственно. В шведском *mar-* также может быть первым звеном композита, но в диалектах употребляется и как самостоятельное слово в значении ‘мелкий / илистый морской залив’. В составных топонимах в современных

² «Диалогический» размер в эддической поэзии.

континентальных скандинавских языках используются лексемы, восходящие к древним *sær* и *haf*, ср. норв. *Østersjøen*, дат. *Østersøen*, швед. *Östersjön* 'Балтийское море'.

Что касается немецкого, современное существительное *Meer* 'море' используется в том числе в топонимах в применении к южным морям: *Asowsches Meer* 'Азовское море', *Rotes Meer* 'Красное море'. В английском языке значение 'море' у континуанта не сохранилось; современное *mere* 'озеро' используется в основном как поэтизм или в диалектах.

Лексемы, континуанты которых сохранились во всех современных германских языках, привлекаемых в данной статье, восходят к о/г **saiwi*- 'море'. В древнеисландском это *sær* (*sjór*, *sjár*) 'море', когнатом которого в готском является **saiws* 'море'. Согласно словарю Р. Клисби и Г. Вигфуссона, древнеисландское слово, в отличие от, например, древневерхнемецкого *sē(o)*, не имеет значение 'озеро' [Cleasby-Vigfusson, 1874]. «Словарь языка древнескандинавской прозы» все же приводит значение 'море с пресной водой', 'озеро', проиллюстрированное немногочисленными примерами. Однако во всех этих примерах реализуется одно из следующих условий: 1) в предложении есть уточняющее слово *vatn* 'озеро' (*þar er vatn eða sjár eptir* 'там стало пресное море / озеро или озеро' («Сага об Инглингах») – о вышеупомянутом озере Меларен); 2) речь идет о Тивериадском озере, иначе Галилейском море, а сами примеры взяты из переводных текстов, например, из «Саги о двух апостолах: Петре и Павле». Отметим, что в английском переводе Евангелия этот водоем тоже называется морем: *And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers* (Мф 4:18).

В строфе 20 «Прорицания вёльвы» *sær* используется как синоним для *Urðar-brunnr* 'источник Урд', из которого возникли три мудрые девы (норны). Однако в другом манускрипте, содержащем эту песнь, «Книге Хаука» (*Hauksbók*), на месте *sær* находим *salr* 'комната, зал'.

Во всех современных континентальных скандинавских языках континуанты – норв. *sjø*, дат. *sø* и швед. *sjö* – сохраняют значение 'море', но также могут обозначать озеро и волну.

Интересно, что другое обозначение озера в современных норвежском, датском и шведском языках – *innsjø*, *indsø* и *insjö* соответственно – образовано от континуантов *sær* и префикса со значением 'внутри'. В этом контексте назовем немецкое существительное мужского рода *Binnensee*, образованное при помощи элемента *binnen*, тоже обладающего значением 'внутри', от *der See* 'озеро', континуанта древнего *sē(o)*. Омонимичное *die See* 'море' вторично по отношению к существительному мужского рода; значения 'озеро'

и ‘море’ расходятся с XVI века [Kluge, 1989: 663].

Древнеанглийская параллель *sǣ* ‘море’ стала основным обозначением моря в современном английском языке – *sea*.

Существительное женского рода *unnr* ‘волна’ имеет также более древнюю форму *uðr*. Лексема является поэтизмом, в прозе встречается только в составе композита *unn-vörp* ‘прибой’, ‘течение волн’. Также обе формы (*unnr* и *uðr*) используются в качестве женского имени. Так, одну из девяти дочерей Эгира и Ран звали *Unnr* [Lind, 2007: 210]. Интересно, что в строфе 46 «Речей Гримнира» Один говорит, что одно из его имен – *Uðr*.

Древнеисландская лексема имеет параллели в древнеанглийском (*ūð*, *ȳð*), древнесаксонском (*ūthia*, *ūðia*), древневерхненемецком (*undea*). О/г форма – **unþiō* [Vries, 1977: 635]. Континуантов в современных языках словари не приводят.

Существительное мужского рода *vágr* означает ‘волна’, ‘море’, ‘бухта’, ‘залив’. Также лексема используется как топоним, например, *Vágar* – рыбацкое поселение на севере Норвегии. Это поселение существовало до конца XIX в. на острове Эуствогёй в архипелаге Лофотен [Bertelsen, 2022]. В «Песни о Харбарде» *vágr* используется как синоним *sund* ‘пролив’, через который Тор просит Харбарда переправить его (см., например, строфу 2).

Примечательно, что в «Речах Альвиса» *vágr* встречается не только в перечне названий моря (строфа 24), но и в перечне названий огня (строфа 26). Возможно, за этим стоит идея уподобления языков пламени волнам. Х. Гюнтерт считал появление *vágr* в строфе 26 ошибкой писца [Güntert, 1921: 148].

В «Песни о Хюмире» лексема встречается в том числе в топониме *Éli-vága* ‘бушующие волны’. *Élivágar* – это название нескольких мифологических рек с ядовитыми водами, берущих начало из источника Хвергельмир в Нифльхейме [Næss, 2019].

Древнеисландская лексема *vágr* имеет параллели в других древних германских языках, при этом значение когнатов несколько отличается: в готском *wēgs* означает ‘шторм’, ‘бушующие волны’, древнеанглийское *wæg* значит ‘волна’, ‘вода’, ‘море’, древнефризское *wēg* – ‘вал’, ‘вода’, древнесаксонское *wāg* – ‘волна’, ‘прилив’, древневерхненемецкое *wāg* – ‘вал’, ‘море’ [Vries, 1977: 639].

Современное немецкое *Woge* ‘большая, сильная волна’, ‘вал’ относится к высокому стилю. Род слова изменился на женский под влиянием нижненемецкого [Kluge, 1989: 797].

Современное норв. *våg* (диалектное или поэтизм) ‘море’, ‘волна’, дат. *vove* (поэтизм или шутивное) ‘волна’ и швед. *våg* ‘волна’, вероятно, заимствованы из средненижненемецкого (от варианта женского рода *wāge* ‘вал’).

Существительное мужского рода *ægir* 'море', 'океан', 'открытое море' восходит к о/г **ægja* 'море'. Лексема часто употребляется в древнеисландской поэзии. *Ægir* – это еще и имя морского бога, называемого также великаном, но причисляемого к асам. С супругой Ран у них было девять дочерей, имена которых обозначали волны [Lind, 2007: 230]. Эгир – это персонификация моря, океана [Dronke, 1997: 356]. Река Айдер (нем. *Eider*) в Средневековье называлась *Egidora*, что соответствует древнеисландскому *Ægis-dyrr* 'дверь Эгира' [Holtsmark, 1970: 168].

Слово, этимологически родственное древнеисландскому *ægir*, используется в качестве первого элемента древнеанглийского композита *æg-weard* 'караул на берегу моря'. Существительное очень плохо сохранилось в современных германских языках. Я. де Фрис приводит континуант только в фарерском языке – слово *ægi* 'море' [Vries, 1977: 681].

Выводы. В данной статье были рассмотрены различные обозначения моря в восьми песнях «Старшей Эдды», а также их параллели в других древних германских языках. Рассмотренные лексемы демонстрируют разную степень сохранности в современных норвежском, датском, шведском, английском и немецком. Так, параллели древнеисландского существительного *sær* сохранились во всех современных германских языках, привлекаемых для данного исследования. В современных континентальных скандинавских языках континуант сохранил и расширил древнее значение. В немецком языке значения 'море' и 'озеро' разошлись по роду существительного. Очень хорошую сохранность в континентальных скандинавских языках демонстрирует лексема *haf*. Изменения исконного значения не произошло. В западногерманских языках, напротив, параллели древнеисландского *haf* сохранились плохо. Существительное *marr* практически не сохранилось как самостоятельное слово в континентальных скандинавских языках, тогда как его параллель в древневерхненемецком получила продолжение и не изменила исконного значения в современном немецком языке. Лексема, родственная древнеисландскому *vágr*, сохранилась в немецком, но относится к высокому стилю. Что касается континуантов в современных норвежском, датском и шведском, здесь произошло заимствование из близкородственного языка, хотя в древности существовала «своя» лексема, этимологически однокоренная заимствованной. Слово *lögr* потеряло значение 'море' (кроме некоторых западно-норвежских диалектов) и испытало сильное изменение значения в норвежском и шведском. В датском языке эта лексема не сохранилась. Наименьшую сохранность демонстрируют три лексемы: *brim*, *ægi* и *unnr*. Первая представлена лишь в диалектах норвежского языка. Существительное *ægir* сохранилось лишь в фарерском языке, который находится за рамками данного исследования, а лексема *unnr*, по данным словарей, не сохранилась в современных германских языках вообще.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература // Труды по филологии. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2003. Доступ: <https://norroen.info/articles/steblink/literature>. (дата обращения: 17.10.2024).
2. Стеблин-Каменский М. И. Старшая Эдда (примечания) // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Библиотека всемирной литературы. Москва: Художественная литература, 1975. Т. 9. 769 с.
3. Топорова Т. В. Сопоставительный анализ обозначений земли и неба в былинах и в «Старшей Эдде» // Индоевропейское языкознание и классическая филология – XV (чтения памяти И. М. Тронского). Санкт-Петербург: Наука, 2011. С. 507-512.
4. Топорова Т. В. Эпическое слово: обозначения воды в Старшей Эдде. Москва: Тезаурус, 2015. 310 с.
5. Bertelsen R. Vágar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten // Manuskript til Nordland fylkesleksikon og Håøygminne. 2022. Доступ: <https://arkivinordland.no/fylkesleksikon/innhold/kommuner/vagan/vagar-mellomalderby-og-et-urbant-fiskevar-i-lofoten.54759.aspx>. (дата обращения: 17.10.2024).
6. Dronke U. Mythological Poems // The Poetic Edda. Oxford: Clarendon Press, 1997. Vol. II. 443 p.
7. Güntert H. Von der Sprache der Götter und Geister. Halle (Saale): Verlag von Max Niemeyer, 1921. 185 S.
8. Holtsmark A. Norrøn mytologi: tro og myter i vikingtiden. Oslo: Det Norske Samlaget, 1970. 193 s.
9. Jónsson F. (udgiver). De gamle Eddadigte. København: G. E. C. Gads Forlag, 1932. Доступ: https://heimskringla.no/wiki/De_gamle_Eddadigte. (дата обращения: 17.10.2024).
10. Lind I. Norrøn mytologi fra A til Å. Oslo: Det Norske Samlaget, 2007. 264 s.
11. Løkka N. Steder og landskap i norrøn mytologi: En analyse av topografi og kosmologi i gudediktene av Den eldre Edda // Avhandling for phd-graden Det humanistiske fakultet Institutt for lingvистiske og nordiske studier Universitetet i Oslo. 2010. 288 s.
12. Næss E. M. Elivåger // Store norske leksikon. 2019. Доступ: <https://snl.no/Eliv%C3%A5ger>. (дата обращения: 17.10.2024).
13. Pettit E. The Poetic Edda: A Dual-Language Edition. Cambridge: Open Book Publishers, 2023. 873 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Берков В. П. Новый большой русско-норвежский словарь. Москва: Живой язык, 2006. Доступ: <http://norsk.dicts.aulismedia.com>. (дата обращения: 17.10.2024).
2. Bokmålsordboka. Доступ: <https://ordbokene.no/nob>. (дата обращения: 17.10.2024).
3. Bosworth J., Toller T. N. An Anglo-Saxon Dictionary. Доступ: <https://bosworthtoller.com>. (дата обращения: 17.10.2024).
4. Cambridge Dictionary. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org/>. (дата обращения: 17.10.2024).
5. Cleasby R., Vigfusson G. Old Norse dictionary. 1874. Доступ: <https://cleasby-vigfusson-dictionary.vercel.app>. (дата обращения: 17.10.2024).
6. Den Danske Ordbog. Доступ: <https://ordnet.dk/ddo>. (дата обращения: 17.10.2024).
7. Det Norske Akademis Ordbok. Доступ: <https://naob.no/>. (дата обращения: 17.10.2024).
8. Duden. Доступ: <https://www.duden.de>. (дата обращения: 17.10.2024).
9. Hellquist E. Svensk etymologisk ordbok. 1922. Доступ: <https://runeberg.org/svetym>. (дата обращения: 17.10.2024).

10. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / Unter Mithilfe von Max Bürgisser u. Bernd Gregor völlig neu bearb. von Elmar Seebold. Berlin / New York: de Gruyter, 1989. 829 S.
11. Kroonen G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden / Boston: Brill, 2013. 794 p.
12. Lehmann W. P. A Gothic Etymological Dictionary. Leiden: E. J. Brill, 1986. 713 p.
13. Middle English Dictionary // Middle English Compendium. Доступ: <https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary>. (дата обращения: 17.10.2024).
14. Norsk Ordbok. Доступ: <https://alfa.norsk-ordbok.no/?men=noob&mc0=vno&mc1=ah>. (дата обращения: 17.10.2024).
15. Nynorskordboka. Доступ: <https://ordbokene.no/nob/nn>. (дата обращения: 17.10.2024).
16. Oxford English Dictionary: Second Edition / CD-ROM. 1989.
17. Ordbog over det norrøne prosasprog. Доступ: <https://onp.ku.dk/onp/onp.php?>. (дата обращения: 17.10.2024).
18. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern: A. Francke AG Verlag, 1959. Band II. 773 S.
19. Svenska Akademiens ordlista. Доступ: <https://svenska.se>. (дата обращения: 17.10.2024).
20. Svensk ordbok. Доступ: <https://svenska.se>. (дата обращения: 17.10.2024).
21. Vries J. de. Altnordisches etymologisches Wörterbuch: zweite verbesserte Auflage. Leiden: E. J. Brill, 1977. 689 S.
22. Zoëga G. T. A Concise Dictionary of Old Icelandic. 1910. Доступ: <https://old-icelandic.vercel.app>. (дата обращения: 17.10.2024).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Старшая Эдда // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Библиотека всемирной литературы; перевод А. И. Корсун. Москва: Художественная литература, 1975. Т. 9. 769 с.
2. Jónsson G. (útgefandi). Eddukvæði: Sæmundar-Edda. 1954. Доступ: <https://heimskringla.no/wiki/Eddukv%C3%A6%C3%B0i>. (дата обращения: 17.10.2024).
3. Matthew / New Testament // King James Bible. Доступ: <https://thekingsbible.com>. (дата обращения: 17.10.2024).

REFERENCES

1. Steblin-Kamenskii, M. I. (2003). Drevneskandinavskaya literatura [Old Norse literature]. In *Trudy po filologii*. Sankt-Peterburg: Filologicheskiiy fakultet SpbGU. Available at: <https://norroen.info/articles/steblink/literature>. (accessed: 17.10.2024). (In Russ.).
2. Steblin-Kamenskii, M. I. (1975). Starshaya Edda (primechaniya) [The Poetic Edda (notes)]. In *Beovulf. Starshaya Edda. Pesn o Nibelungakh. Biblioteka vsemirnoy literatury*. Moskva: Khudozhestvennaya literatura. Vol. 2. (In Russ.).
3. Toporova, T. V. (2011). Sopostavitelnyy analiz oboznacheniy zemli i neba v bylinakh i v «Starshey Edde» [A comparative study of the designations of earth and sky in the Elder Edda and Russian epic poems]. In *Indoevropskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya – XV (chteniya pamyati I. M. Tronskogo)*. Sankt-Peterburg: Nauka. Pp. 507-512. (In Russ.).
4. Toporova, T. V. (2015). Epicheskoe slovo: oboznacheniya vody v Starshey Edde. [Epic word: the designations of water in the Poetic Edda]. Moskva: Tezaurus. (In Russ.).
5. Bertelsen, R. (2022). Vágar, mellomalderby og et urbant fiskevær i Lofoten. In *Manuskript til Nordland fylkesleksikon og Håøygmønne*. Available at: <https://arkivinordland.no/fylkesleksikon/innhold/kommuner/vagan/vagar-mellomalderby-og-et-urbant-fiskevar-i-lofoten.54759.aspx>. (accessed: 17.10.2024).

6. Dronke, U. (2022). *Mythological Poems*. In *The Poetic Edda*. Oxford: Clarendon Press. Vol. II.
7. Güntert, H. (1921). *Von der Sprache der Götter und Geister*. Halle (Saale): Verlag von Max Niemeyer.
8. Holtsmark, A. (1970). *Norrøn mytologi: tro og myter i vikingtiden*. Oslo: Det Norske Samlaget.
9. Jónsson, F. (ed.). (1932). *De gamle Eddadigte*. København: G. E. C. Gads Forlag. Available at: https://heimskringla.no/wiki/De_gamle_Eddadigte. (accessed: 17.10.2024).
10. Lind, I. (2007). *Norrøn mytologi fra A til Å*. Oslo: Det Norske Samlaget.
11. Løkka, N. (2010). Steder og landskap i norrøn mytologi: En analyse av topografi og kosmologi i gudediktene av Den eldre Edda. In *Avhandling for phd-graden Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo*.
12. Næss, E.M. (2019). Elivåge. In *Store norske leksikon*. Available at: <https://snl.no/Eliv%C3%A5ger>. (accessed: 17.10.2024).
13. Pettit, E. (2023). *The Poetic Edda: A Dual-Language Edition*. Cambridge: Open Book Publishers.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Berkov, V.P. (2006). *Novyy bolshoy russko-norvezhskiy slovar* [New Big Russian-Norwegian Dictionary]. Moskva: Zhivoy yazyk. Available at: <http://norsk.dicts.aulismedia.com>. (accessed: 17.10.2024).
2. *Bokmålsordboka*. Available at: <https://ordbokene.no/nob>. (accessed: 17.10.2024).
3. Bosworth, J., Toller, T. N. *An Anglo-Saxon Dictionary*. Available at: <https://bosworthtoller.com>. (accessed: 17.10.2024).
4. *Cambridge Dictionary*. Available at: <https://dictionary.cambridge.org>. (accessed: 17.10.2024).
5. Cleasby, R., Vigfusson, G. (1874). *Old Norse dictionary*. Available at: <https://cleasby-vigfusson-dictionary.vercel.app>. (accessed: 17.10.2024).
6. *Den Danske Ordbog*. Available at: <https://ordnet.dk/ddo>. (accessed: 17.10.2024).
7. *Det Norske Akademis Ordbok*. Available at: <https://naob.no>. (accessed: 17.10.2024).
8. *Duden*. Available at: <https://www.duden.de>. (accessed: 17.10.2024).
9. Hellquist, E. (1922). *Svensk etymologisk ordbok*. Available at: <https://runeberg.org/svetyt>. (accessed: 17.10.2024).
10. Kluge, F. (1989). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / Unter Mithilfe von Max Bürgisser u. Bernd Gregor völlig neu bearb. von Elmar Seebold*. Berlin / New York: de Gruyter.
11. Kroonen, G. (2013). *Etymological Dictionary of Proto-Germanic*. Leiden / Boston: Brill.
12. Lehmann, W.P. (1986). *A Gothic Etymological Dictionary*. Leiden: E. J. Brill.
13. *Middle English Dictionary. Middle English Compendium*. Available at: <https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary>. (accessed: 17.10.2024).
14. *Norsk Ordbok*. Available at: <https://alfa.norsk-ordbok.no/?men=noob&mc0=vno&mc1=ah>. (accessed: 17.10.2024).
15. *Nynorskordboka*. Available at: <https://ordbokene.no/nob/nm>. (accessed: 17.10.2024).
16. *Oxford English Dictionary: Second Edition*. (1989) / CD-ROM.
17. *Ordbog over det norrøne prosasprog*. Available at: <https://onp.ku.dk/onp/onp.php?>. (accessed: 17.10.2024).
18. Pokorny, J. (1959). *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern: A. Francke AG Verlag. Vol. 2.
19. *Svenska Akademiens ordlista*. Available at: <https://svenska.se>. (accessed: 17.10.2024).
20. *Svensk ordbok*. Available at: <https://svenska.se>. (accessed: 17.10.2024).

21. Vries, J. de. (1977). *Altnordisches etymologisches Wörterbuch*: zweite verbesserte Auflage. Leiden: E. J. Brill.
22. Zoëga, G.T. (1910). *A Concise Dictionary of Old Icelandic*. Available at: <https://old-icelandic.vercel.app>. (accessed: 17.10.2024).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Starshaya Edda [The Poetic Edda]. In *Beovulf. Starshaya Edda. Pesn o Nibelungakh. Biblioteka vseмирnoi literatury*; perevod A. I. Korsun. Moskva: Khudozhestvennaya literature, 1975. Vol. 9. (In Russ.).
2. Jónsson, G. (ed.). (1954). *Eddukvæði: Sæmundar-Edda*. Available at: <https://heimskringla.no/wiki/Eddukv%C3%A6%C3%B0i>. (accessed: 17.10.2024).
3. Matthew. New Testament. In *King James Bible*. Available at: <https://thekingsbible.com>. (accessed: 17.10.2024).

Казачкова Анна Дмитриевна – преподаватель кафедры скандинавских, нидерландского и финского языков (e-mail: anna.kazachkova99@gmail.com), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет» 119034, Москва, Остоженка, 38, стр. 1

Аспирант кафедры германской и кельтской филологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Kazachkova Anna D. – Lecturer of the Department of Scandinavian, Dutch and Finnish Languages (e-mail: anna.kazachkova99@gmail.com), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State Linguistic University» 38/1, Ostozhenka, Moscow, 119034

Postgraduate Student of the Department of Germanic and Celtic Philology, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Lomonosov Moscow State University» 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991

Поступила в редакцию 28 октября 2024 г.